

ENTRE INCERTEZAS E INQUIETUDES: REFLEXÕES HISTÓRICAS SOBRE A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

DOI: 10.5281/zenodo.19322723

Adriano Rosa da Silva¹

¹Mestre e Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense
adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O presente estudo tem como objetivo precípua analisar, em perspectiva histórica, o papel do Estado na organização dos sistemas educacionais, desde as formações societárias mais antigas até a contemporaneidade, especialmente no que se refere à formação de professores. Nesse percurso, evidencia-se que o Estado, progressivamente, assumiu a centralidade na organização, normatização e gestão dos sistemas educacionais, criando estruturas administrativas e legais voltadas ao funcionamento da educação pública. No contexto brasileiro, observa-se que a história da educação está relacionada, entre outros fatores, à descentralização excessiva das responsabilidades educacionais, especialmente após a Constituição de 1891, que atribuiu aos estados membros a maior parte dessa incumbência, limitando a atuação da União. Apenas no início do século XX, com a criação de órgãos nacionais, inicia-se um movimento mais sistemático de intervenção estatal. Assim, busca-se compreender de que maneira as transformações políticas, sociais e econômicas influenciaram as modalidades educativas, bem como problematizar os limites e potencialidades da educação no contexto atual. A pesquisa parte do seguinte problema central: em que medida a educação, organizada e regulada pelo Estado, tem contribuído efetivamente para a formação docente, ou se tem se consolidado prioritariamente como resposta às demandas econômicas e sociais do seu tempo? A investigação fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de caráter histórico-analítico, baseada em pesquisa bibliográfica e documental. Foram mobilizados estudos clássicos e contemporâneos da História da Educação, legislações educacionais brasileiras, além de artigos científicos que discutem a atuação do Estado na organização educacional, sobretudo no âmbito da formação de professores. Os resultados indicam que a educação, desde suas origens nas comunidades gentílicas, constitui-se como uma necessidade intrínseca à organização social humana, assumindo diferentes formas conforme os contextos históricos. Nos Estados antigos, como os sumérios, babilônicos, persas, judeus, gregos e romanos, a educação esteve fortemente vinculada ao poder político e religioso, sendo frequentemente controlada por sacerdotes ou governantes. Destaca-se, contudo, a experiência grega e romana, que ampliou o espaço para uma educação menos subordinada à religião e ao Estado, abrindo caminho para o surgimento da filosofia e para uma concepção mais ampla de formação humana. Ao longo da história, a educação passou por profundas transformações, desde a transmissão oral de saberes nas sociedades sem escrita, passando pelo ensino familiar e institucionalizado, até alcançar os modelos contemporâneos mediados por tecnologias digitais. A educação a distância, a título de exemplo, emerge, nesse cenário, como resposta às necessidades de ampliação do acesso ao ensino, potencializada pelo avanço das tecnologias da informação e comunicação. Contudo, a pesquisa aponta que sua expansão, sobretudo no setor privado, tem suscitado intensos debates quanto à sua eficácia formativa, especialmente na formação de professores, levantando

questionamentos sobre a qualidade pedagógica e a mercantilização do ensino. Conclui-se que houve um longo processo histórico de adaptação da educação às necessidades humanas e às transformações sociais, de modo que a sua consolidação contemporânea exige uma análise crítica e rigorosa, especialmente no que concerne à formação docente. Embora represente uma possibilidade de democratização do acesso à educação, a educação mediada por tecnologias hoje não pode prescindir de compromisso ético, qualidade pedagógica e efetiva participação do poder público. Caso contrário, corre-se o risco de transformar a educação em mera mercadoria, esvaziada de sua função social e histórica de formação humana e cidadã.

Palavras-chave: Formação de Professores; História da Educação; Políticas Públicas.